

‘ಹಿರೇಕರೂರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರದಾರ ವೀರನಗೌಡ ಪಾಟೀಲರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ’

ಡಾ.ನಾಗರಾಜ ತಳವಾರ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

Corresponding Author- ಡಾ.ನಾಗರಾಜ ತಳವಾರ

Email- nagarajbt2@gmail.com

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:

ಭಾರತಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತದನಂತರ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಶೋಷಣೆಗೆ ಗುರಿಮಾಡಿದರು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಭಾರತೀಯ ವಿಚಾರವಂತರು ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ತ್ಯಾಗ-ಬಲಿದಾನಗಳಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದವರ ಪಾತ್ರವು ಸಹ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವಂತದ್ದು. ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿಭಜಿತ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾತ್ರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದುದು, ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪಾತ್ರವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರದೇಶ (ಜಿಲ್ಲೆ)ವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವುದು.

ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ 1857ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅದು ಅಖಿಲ ಭಾರತದ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ 1885ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಯು ಏರ್ಪಡುವಂತಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ದೇಶದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟ ಅಖಿಲಭಾರತೀಯ ಸ್ವರೂಪತೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಮುಂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧೈರ್ಯೋದ್ದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು 1921ರ ನಂತರ. 1924ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯೊಳಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಸೇರಿಸುವವರೆಗೂ ಹಿರೇಕರೂರ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗಾಂ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಂದ ಕೆಲವು ತರುಣರು ತಮ್ಮೊಳಗಿಲ್ಲದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಚಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳು ಮೂರ್ತ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದಿದ್ದು 1930ರಲ್ಲಿ ನಂತರವೇ ಮಾತ್ರ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರುಗಳು ರೂಪಿಸಿದ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿಭಜಿತ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರ ಹೋರಾಟದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅವಿಭಜಿತ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರದಾರ ವೀರನಗೌಡ ಪಾಟೀಲರು ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನ:

ಸರದಾರ ವೀರನಗೌಡ ಪಾಟೀಲರು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಚವಿಯಲ್ಲಿ

ಏಪ್ರಿಲ್ ಹತ್ತನೇ 1888ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಂದೆ-ವೀರಬಸಪ್ಪಗೌಡ ತಾಯಿ ಗುರಮ್ಮ ಇವರಿಂದ ಮಗನ ಶ್ರೇಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ವೀರನಗೌಡರ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಕಚವಿಯ ಮಠದಲ್ಲಿ. ಮುಂದೆ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸವಣೂರಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಂತರ ಅಂದಿನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಾಸಾದದ್ದು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 1911ರಲ್ಲಿ. ಇವರಿಗೆ ಪದವೀಧರನಾಗುವ ಆಸೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಆಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪುಣೆಗೆ ಕೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಆಗ ತಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರಿ 1916ರಲ್ಲಿ ಬಿ. ಎಚಿ. ಪದವಿಧರರಾದರು. ಆಗ ಇವರು ಹಿರೇಕರೂರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪದವಿಧರರಾಗಿದ್ದರು. ಸರದಾರ ವೀರನಗೌಡ ಪಾಟೀಲರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ

ಸರದಾರ ವೀರನಗೌಡರು ಪುಣೆಯ ಕೃಷಿಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರ ಮಂಡಾಲೆ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿ ಇವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತ್ತು. ವೀರನಗೌಡರು ಶಿಕ್ಷಣಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಸಬರಮತಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ್ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಮೇಲೆ ‘ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿ’ ಹಾಗೂ ‘ಹರಿಜನ ಸೇವಾ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಮನೋಭಾವ ಮೂಡಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕವೂ ದೊರೆಯಿತು. ಪ್ರೊ.ಗೋಖಲೆ ಪ್ರಿ. ಪರಾಂಜಪೆ, ಪ್ರೊ. ಕಾಳೆ ಮುಂತಾದವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಆ ಮಹಾನ ನಾಯಕರುಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿ, ಕಷ್ಟಮಯ,

ಸಾಹಸಯುಕ್ತ ಜೀವನಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ನೋಡಿ ಇಂಥ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಬಾರದು ಎಂದೆನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಹುಚ್ಚು ವಿಚಾರ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 1916ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ 'ಕೆ.ಎಲ್.ಇ' ಸೊಸೈಟಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 'ಹರಿಜನ ಪ್ರೀ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್‌ನ್ನು' ತೆಗೆದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಹರಿಜನ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರು. ಇದರಿಂದ ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. ಸೊಸೈಟಿಯ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿದುಕೊಂಡರು. ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತ ತಾವು ಸಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಧುಮುಕಿದರು. 1924ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಸಲ ವೀರನಗೌಡರಿಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ದರ್ಶನವಾಯಿತು. ಈ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಶಾಲೆ-ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಂದೋಲನ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತರುಣರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಧುಮುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಇದರ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವೀರನಗೌಡರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೈಕೊಂಡ ಹರಿಜನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಕರೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದುಮಾಡಿ ಅಂದೋಲನದ ಅಂಗವೆಂದು ಮಹಾತ್ಮಾಜೀಯವರು ಹೇಳಿದರು. (ಖಿhis is ಚಿಟೆso ಚಿ ಫಿಂಟೆಃಣಡಿಉಫಿಃಐವಿ ತಿಂಡಿಇ ಥಿಉ go ಚಿಹೆಚಿಜ) ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪ್ರಭಾವ ವೀರನಗೌಡರ ಮೇಲೆ ಬೀರಿತು. ಇವರು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಹಿರೇಕರೂರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಳವಳಿಯ ಕಾವು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆರವೇರಿದ್ದು 1931ರಲ್ಲಿ ಕರನಿರಾಕರಣಯ ಆರಂಭ ಮುಖಾಂತರವೇ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ವೀರನಗೌಡರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕರನಿರಾಕರಣೆ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಮೊದಲು, ಬಾಡೋಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರದಾರ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕರನಿರಾಕರಣೆ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿ ಬಂದ ನಂತರ ವೀರನಗೌಡರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂದಲೋನದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಇಮ್ಮಡಿಯಾದವು. ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹಿರೇಕರೂರಿನಲ್ಲಿ

ಕಾರ್ಯಪ್ರವರ್ತನಾಗಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 1931 ರ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗದೆ ದುರ್ಭಿಕ್ಷೆ ತಲೆದೋರಿತು. ಸರಕಾರವು ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಗ ವೀರನಗೌಡರು ರೈತರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕರನಿರಾಕರಣೆ ಚಳವಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈತರ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಕರೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿ ಕರನಿರಾಕರಣೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಿತು. ಹೀಗೆ ವೀರನಗೌಡರು 1932ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕರನಿರಾಕರಣೆ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಶಿರಸಿ, ಸಿದ್ಧಾಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಕರನಿರಾಕರಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಹಿರೇಕರೂರನಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಮನಗಂಡು ವೀರನಗೌಡರು ಹಾಗೂ ಟಿ.ಆರ್.ನೇಸ್ವಿಯವರು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಸನ್ನದ್ಧರಾದರು. ಆದರೆ ಸರಕಾರಿ ಯಂತ್ರವು ಹಿರೇಕರೂರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಾರದು ಎಂದು ಪ್ರಚಾರಮಾಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮುಂಖಡರುಗಳು ಜನರನ್ನು ಜಾಗೃತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕರಬಂದಿ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾದರು.

ಕರನಿರಾಕರಣೆ ಚಳವಳಿಗೆ ಹಂಸಭಾವಿಯೇ ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪಂಗಡಗಳು, ಜಾತಿ ವೈಷಮ್ಯಗಳೂ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ವೀರನಗೌಡರ ಕಾರ್ಯದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ್ಯ ಮೂಡುಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಸೊಡಂಬಿಯ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಗೌಡರು, ಈರಪ್ಪ ಭರಮಣ್ಣನವರು ಯಾವಾಗಲೂ ವೀರನಗೌಡ ಪಾರ್ಟೀಲರ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊಡ, ಮಾಸೂರು, ಸೊಡಂಬಿ, ಚಿಕ್ಕರೂರು, ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ನಾಗವಂದ, ತಡಕನಹಳ್ಳಿ, ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ, ದುದಿಹಳ್ಳಿಮುಂತಾದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಮಾಲೀಕರು ವೀರನಗೌಡರ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅವರು ಕೈಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಆಗ ವೀರನಗೌಡರು 1931ರಲ್ಲಿ ಎ.ಐ.ಸಿ.ಸಿ.ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಕೈಕೊಂಡ ಚಳವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.

ವೀರನಗೌಡರು ಎ.ಐ.ಸಿ.ಸಿ. ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಕರನಿರಾಕರಣೆ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ನೇಸ್ವಿಯವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದರು. ಆದರೂ ಸಹ ಸರಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 14-1-1931ರಂದು ಹೊಂಕಣ ಇರಿಗೇಷನ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುವುದೆಂದೂ ನೇಸ್ವಿಯವರು ಬಂದು ಹಾಜರಾಗಬೇಕೆಂದೂ ಆಜ್ಞೆಮಾಡಿದರು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾದಕೂಡಲೇ ವೀರನಗೌಡ ಪಾರ್ಟೀಲರು,

ದಿವಾಕರ ರಂಗರಾಯರು, ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗಂಗಾಧರರಾಯರು ಮೊದಲಾದ ನಾಯಕರು ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ.ಸಿ.ಯ ಪರವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕಮೀಷನರನ್ನು ಭಟ್ಟಿಯಾದರು. ಅವರಿಗೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಾಗ ಸರಕಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಆ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಸಾಲಿನ ಕಂದಾಯ ಪೂರ್ತಿ ರದ್ದಾಯಿತು. ಕೂಡಲೇ ನೇಸ್ವಿಯವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದು ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಯಿತು. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 40 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 80 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೀರಿನ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ 90 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕಂದಾಯ ರದ್ದಾಯಿತು. ಆ ವರ್ಷ 8-10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ವಸೂಲ ಆದಂತಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೀರನಗೌಡರು ಚಾಣಾಕ್ಷತೆಯಿಂದ ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಿ ಕರನಿರಾಕರಣೆ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರು.

ಕರನಿರಾಕರಣೆಯ ಚಳಿವಳಿಯ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ನಂತರ ವೀರನಗೌಡ ಪಾಟೀಲರು ಹಂಸಭಾವಿಗೆ ಬಂದು ಊರಿನ ಜನರೊಡನೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಭೆ ಕರೆದಾಗ ರೈತರು ಮತ್ತು ಮುಖಂಡರು ಸಭೆ ಸೇರಿದರು. ನೇಸ್ವಿಯವರು ವೀರನಗೌಡರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಹಾಗೂ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜನರೇ ಉತ್ಸಾಹಗೊಂಡು “ವೀರನಗೌಡರು ನಮ್ಮ ಸರದಾರರು, ವೀರನಗೌಡರು ನಮ್ಮ ಸರದಾರರು” ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಕಚವಿ ವೀರನಗೌಡು ಸರದಾರ ವೀರನಗೌಡ ಪಾಟೀಲರಾದರು. ಸರದಾರ ವೀರನಗೌಡರು ಕರನಿರಾಕರಣೆ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವಂತೆ ಪ್ರೇರಿಸಲು ಕ್ರಿ.ಶ.1934ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಸ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಬೆಟಗೇರಿ ರಾಮಣ್ಣನವರಿಂದ 24 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಪಡೆದು “ಲೋಕ ಸೇವಾ ಸಂಘ” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ಗೌಡರು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು. ನೇಸ್ವಿಯವರು ಅದರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಫ್.ಪಾಟೀಲ, ಕಜ್ಜರಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ನ್ಯಾಮತಿ, ಹಾಲಪ್ಪ ತೋಗಾರ್ತಿ ಪ್ರಭಣ್ಣ ಹಾದ್ರಿಹಳ್ಳಿ, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಉಪ್ಪಿನ ಮೊದಲಾದವರು ಆ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೀರನಗೌಡರು ಈ ಕರಕಬಂದಿ ಅಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀತಿ.ರು.ನೇಸ್ವಿಯವರ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ

ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

1934ರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹರಿಜನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಾರತ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 10 ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಸರದಾರ ವೀರನಗೌಡರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜೊತೆ ಸಂಚರಿಸಿದರು. ಪ್ರವಾಸವು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾರವಾರ, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಹಾವೇರಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ ನೆರೆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸಮನಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ರಾಮರಾಯ ಹುಕ್ಕೇರಿಯವರು, ಹರ್ಡಿಕ್ಕರ ಮಂಜಪ್ಪ ಹಾಗೆಯೇ ತರುಣ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಗುದ್ದಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ, ವೆಂಕಟೇಶ ಮಾಗಡಿ, ಎನ್. ಬಿ. ಹಿರೇಮಠ ಇದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಜನರು ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹರ್ಡಿಕ್ಕರ ಮಂಜಪ್ಪನವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದರು. ಈ ಸಭೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ಹರಿಜನರ ಸೇವೆಗೆ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಮುಂದೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತ್ತು ರಾಣಬೆನ್ನೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರೇಕರೂರು ಪ್ರಧೇಶದಿಂದ ವೀರನಗೌಡ ಮತ್ತು ನೇಸ್ವಿಯವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜನರು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತ್ತು ರಾಣಬೆನ್ನೂರ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತತ್ವ ಪಾಲಿಸಿ ಚಳುವಳಿಗೆ ಧುಮುಕಲು ಸನ್ನದ್ಧರಾದರು. ಮುಂದೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಜಕ್ಕಲಿ, ಗದಗ, ಪುನ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪಿನ ಬೆಟಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವಾಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ವೀರನಗೌಡರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಸರದಾರ ವೀರನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ನಾಗಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಜನ ಬಾಲಿಕಾಶ್ರಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವವರು ಸಿಗದಾಯಿತು. ಆದರೂ ಸಹ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೋರ್ಡ್‌ಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಶ್ರೀ ಭೋಗಲೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಕಟ್ಟಿಯವರಾಗಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀ ಭೋಗಲೆ ತಮ್ಮ ತಂಗಿಯರಾದ ಕುಮಾರಿ ಮಧುರಾ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಾಲಿಕೆಯಾದ ಕುಮಾರಿ ತಾರಾ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕಳಿಸಿದರು. ಇವರಿಂದಲೇ ಆ ಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹರಿಜನ ಬಾಲಿಕಾಶ್ರಮವೆಂದು ಕರೆಯ ಹತ್ತಿದರು. ವರ್ಧಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು, ಅನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಅಖಿಲ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹರಿಜನ ಬಾಲಿಕಾಶ್ರಮವು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂಜ್ಯ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪುಣ್ಯಫಲ ಹಾಗೂ ನಾಗಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕನಸು ನನಸಾಯಿತು ಎಂದು ವೀರನಗೌಡರು ಆತ್ಮನಿವೇದನೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ವೀರನಗೌಡರು ಹರಿಜನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದರು. ತದನಂತರ 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಭಾರತದ ಬಾಗಿ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧವಿರೋಧ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು 'ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ' ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ದೇಶದಲ್ಲಿ 1941ರ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೈಗೊಂಡರು. ಆಗ ದೇಶದ್ಯಂತ ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಭರಾಟೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲು ಕೈಗೊಂಡ ಚಳಿವಳಿಯಾಗಿದೆ. ಆಗ ವೀರನಗೌಡರಂತವರು ದೂರ ಉಳಿಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಸಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಚಳುವಳಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಇವರನ್ನು ಡೆಟೆನ್ಯೂ ಎಂದು ಜೇಲಿನಲ್ಲಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಚಳುವಳಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ತುರುವಾಯ ಬ್ರಿಟಿಷ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಎದುರಿಗೆ ಇತ್ತು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯಬೇಕು? ಎಂಬ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲು 1942ರಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮೀಟಿಯನ್ನು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಸರದಾರ ವೀರನಗೌಡರು ಎ.ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.ಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂಬೈ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನಿರ್ಣಯ "ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿರಿ" ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡೆಯಿರಿ ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಕೈಕೊಂಡಿತು. ಈ ನಿರ್ಣಯ ಪಾಸಾಗುವದೊಂದೇ ತಡ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಂಧನಗಳಾದವು ಹಾಗೂ ಚಳುವಳಿ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವೀರನಗೌಡರು ಭೂಗತರಾಗಿ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಾಗರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ನಡಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಪ್ಪದ ಮುಖಾಂತರ ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆ ಭಾಗದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಲಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಕೊಳ್ಳೆ ಇಡುವಲ್ಲಿ

ವೀರನಗೌಡರ ಗುಂಪು ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದಲ್ಲ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ತಾಲೂಕಿನ ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ವೀರನಗೌಡರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಂಸಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಕೊನೆಗೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣು ಬಿದ್ದು ಬಂಧಿಸಲು ಸನ್ನದ್ಧರಾದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ವೀರನಗೌಡರು ಹೊರಗುಳಿದು ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ದಿನ ಭೂಗತರಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಯೋಚಿಸಿ ಕೋನೆಗೆ ಹೋಗಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಾಗ, ಮಾಗಡಿಯು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಆಶ್ರಮದ ಸುತ್ತ ಕಾವಲಿದ್ದರು. ವೀರನಗೌಡರು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಮೀರಿ ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹಳೇಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬಂದು, ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ವೀರನಗೌಡರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು. ಈ ಬಂಧನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಗಡಿಯವರ ಸಲುವಾಗಿ ಸಂಶಯ ಬಂದು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು.

ವೀರನಗೌಡರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಜೈಲಿಗೆ ಒಯ್ದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯತರಾದ ಜೀವಣರಾವ್ ಯಾಳಗಿ, ಪುಂಡಲೀಕ, ಶಾಂತನಾಥ ಇಂಗಳೆ ಮೊದಲಾದ ಹಿರಿ-ಕಿರಿಯರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಧಾರವಾಡ, ವಿಜಾಪುರ, ಕಾರವಾರ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜೈಲು ಹಾಗೂ ಲಾಕಪ್ ಚಾವಡಿ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬಂಧಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದವು. ಈ ಸೆರೆಮನೆಗಳು ಕುರಿಗಳ ದೊಡ್ಡಿಗಳಂತೆ ಜರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆಂದು ಜನರ ಸಮುದ್ರವೇ ಬಂದಂತಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಯ, ಕಟ್ಟಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಡಿಲಾದವು. ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ ಕೂಡಿದಂತಾಯಿತು ಎಂದು ವೀರನಗೌಡರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮನಿವೇದನೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೈದಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಘೋಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಂಹ ಗಂಗಾಧರರಾಯರು, ವೆಂಕರಡ್ಡಿ ಹೂಲಿ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪತಕಿ, ಅಂಗಡಿ ಡಾ.ಹರ್ಡೇಕರ, ವೆಂಕಟೇಶ ಮಾಗಡಿ, ಆರ್.ಎಚ್.ಕುಲಕರ್ಣಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಡಾ. ಕಬ್ಬೂರ, ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ, ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಗಡಿ ಹಾಗೂ ಲೀಲಾಬಾಯಿ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಇವರ ಜೊತೆ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಕೈದಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಿನಿಂದ

ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರು. ಆಗ ವೀರನಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮನವರನ್ನು ಯರವಡಕ್ಕೂ, ವೀರನಗೌಡರನ್ನು ನಾಶಿಕಕ್ಕೂ, ಶ್ರೀ ಮಾಗಡಿಯವರನ್ನು ರಾಣಾಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಲೀಲಾಬಾಯಿಯನ್ನು ಹಿಂಡಲಗಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು. ಈ ರೀತಿ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದವು. ನಾಶಿಕದಲ್ಲಿ ವೀರನಗೌಡರು 1947ರವರೆಗೆ ಕಳೆದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬಂದರು.

ವಿಧಾಯಕ ಕಾರ್ಯಗಳು:

ಹೀಗೆ ವೀರನಗೌಡರು ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಇವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಂತೆ ವಿಧಾಯಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮೀಟಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ 16 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿವರೆಗೆ ಎಂ.ಪಿ.ಸಿ.ಸಿ.ಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸತ್ಯ-ಅಹಿಂಸಾ ಪ್ರೇಮಗಳ ನಡೆ-ನುಡಿ ಸಾಮರಸ್ಯ, ಜ್ಞಾನಯೋಗದಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯ ಜಾಗೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ತತ್ಪನಿಷ್ಠ ಕಾಯಕದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಟ ವಿಧಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಧರ್ಮ ಪ್ರಣೀತ "ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ"ವೆಂದರಿತ ಶ್ರೀಯುತರು ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತಾ ನಿವಾರಣೆ, ಹರಿಜನ ಸೇವೆ, ಸ್ವದೇಶಿವೃತ್ತ, ಖಾದಿವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆ, ಚರಖಾ ನೂಲುವ, ಪಾನಪ್ರತಿಬಂಧ, ಪತಿತೋದ್ಧಾರ ಮಹಿಳೋದ್ಧಾರ ಮೊದಲಾದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಜನತೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಬಾರತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ನಾ ಮಾಡುವುದೇನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿತು. ಆದರೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರೆಯಿಸಬೇಕೆಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದರು. ಇದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠವನ್ನು ಉನ್ನತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಇವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಾಧನೆ ನೋಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಿತು.

ಉಪಸಂಹಾರ:

ಅಂತೆಯೇ ಅವಿಭಜಿತ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಮೈಸೂರ ಹುಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ ಪತನ ಮತ್ತು ಪೇಶ್ವೆ ಆಡಳಿತದ ಕೊನೆಯ ನಂತರವೇ ಇಂಗ್ಲೀಷರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿ.ಶ. 1800ರ ಘಟನೆಯಿಂದಲೇ ಅವರಾಳ್ವಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಟಿಳಕರ ಕೆಸರಿ ಹಾಗೂ

ಇತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ಅವಿಭಜಿತ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಜಾಗೃತವಾಗಿತ್ತು. 1907ರಲ್ಲಿ ಸುರತ್‌ದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡದಿಂದ 'ಹೊಸಕೇರಿ ಅಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು', 'ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರು' ಹೋಗಿ ಲೋಕಮಾನ್ಯರ ಠರಾವುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಈ ತೆರನಾದ ಸಾಧನಾಶೀಲತೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅದಮ್ಯ ಉತ್ಸಾಹ, ಸಂಘಟನಾಶೀಲತೆಯ ಚಾತುರ್ಯ ಸರದಾರ ವೀರನಗೌಡರಲ್ಲಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇಂಥ ಒಂದು ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಚವಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದ ಸೌಭಾಗ್ಯವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಇವರ ಚಾತುರ್ಯದಿಂದಲೇ ಅವಿಭಜಿತ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿ ಯಶಸ್ವಿ ಹಂತ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

- 1 ಕಾಮತ್ ಸೂರ್ಯನಾಥ : "ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮೃತಿಗಳು", ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ. ಮೈಸೂರು.1974
- 2 ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ; ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೀರರ ಹೋರಾಟದ ಬದುಕು ಮೈಸೂರು,2000.
- 3 ಪಾಟೀಲ ಸರದಾರ ವೀರನಗೌಡ: 'ಸರದಾರ ವೀರನಗೌಡರ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನೆ' ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 1977
- 4 ಸುರೇಂದ್ರ ದಾನಿ: 'ಧಾರವಾಡÀಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ'
- 5 ವೀರನಗೌಡ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿ.
- 6 ಹಿರೇಮಠ.ಎಸ್.ಎಂ 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ'. ಕುಮಾರಪಟ್ಟಣಂ. 2000.
- 7 ಸುರೇಂದ್ರದಾನಿ (ಪ್ರ.ಸಂ) :ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಸರದಾರ ವೀರನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, 1992
- 8 ಮೊಡ್ಡಿ. ವಿ. ಎಂ. : 'ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಂಧಿ'
- 9ii ಪಾಟೀಲ ಭೋಜರಾಜ : 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಯೋಧ ತಿ. ರು ನೇಸ್ವಿ'
- 10 ಪಾರ್ವತಿ ಇಂದುಶೇಖರ (ಸಂ) ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಡಾ.ಶಿವಣ್ಣ ನೇಸ್ವಿ (ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ) ನೇಸ್ವಿ,1991
- 11 ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ. ಬಸವರಾಜ :ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕಾ ಲೋಕದ ಧೀಮಂತರು-7.
- 12 ಶಿವಣ್ಣ, ನೇಸ್ವಿ; ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರವಿಂದರು ಟಿ.ಆರ್.ನೇಸ್ವಿಯವರು